

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ИТ-ПРОЕКТАХ: СТРАТЕГИИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Батиров Қудрат Давлатназар ўғли

Магистрант направления Управление Проектом БФА
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10435249>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-December 2023 yil
Ma'qullandi: 24- December 2023 yil
Nashr qilindi: 27- December 2023 yil

KEY WORDS

Управление изменениями, ИТ-проекты, Сопротивление изменениям, Коммуникация, Участие, Поддержка, Оценка

ABSTRACT

Внедрение изменений в ИТ-проектах всегда сопряжено с сопротивлением. Сопротивление изменениям может негативно повлиять на реализацию проекта, привести к задержкам, снижению качества результатов и даже к полной неудаче проекта.

В статье рассматриваются стратегии для минимизации сопротивления изменениям в ИТ-проектах. Стратегии основаны на обзоре литературы и практического опыта.

Введение

В жизни как человека, так и общества в целом процесс перемен является постоянным и неизбежным, и античный фразеологизм «Все течет, все меняется» [1], принадлежащий древнегреческому философу Гераклиту, остается популярным и ныне. Жесткая глобальная конкуренция, быстрый темп развития технологий, переход к цифровизации, существование в новом, так называемом VUCA-мире, создают новые требования к механизмам адаптации и трансформации различных видов процессов предприятий. Специальный раздел управления — управление изменениями, начало активного развития которого как самостоятельного направления связывают с периодом после Второй мировой войны [2] (Shironina, 2019), структурно рассматривает процесс перехода индивидов, команд и предприятий из текущего в желаемое будущее состояние. Среди известных исследователей управления изменениями можно выделить: К. Левина [3] (Lewin, 1951), Дж. Харрингтона [4] (Kharrington, 2008), М. Ханнана и Дж. Фримана [5] (Hannan, Freeman, 1984), Э. Шейна [6] (Sheyn, 2002) и др. [2, 7] (Shironina, 2019; Graetz, Smith, 2010).

В современных условиях ИТ-проекты становятся все более сложными и масштабными. Это приводит к тому, что внедрение новых технологий и решений неизбежно сопровождается изменениями в организации. Такие изменения могут затрагивать различные аспекты деятельности организации, включая процессы, структуру, культуру и персонал.

Внедрение изменений всегда сопряжено с сопротивлением. Сопротивление изменениям — это естественная реакция людей на перемены, которые могут восприниматься как угроза их привычному укладу жизни. Сопротивление изменениям

может выражаться в различных формах, включая:

- Отрицание изменений;
- Протест против изменений;
- Нежелание сотрудничать с инициаторами изменений;
- Деструктивное поведение.

Сопrotивление изменениям может негативно повлиять на реализацию ИТ-проектов. Оно может привести к задержкам в сроках реализации проекта, снижению качества результатов проекта, а в некоторых случаях даже к полной неудаче проекта.

В связи с этим, управление изменениями является важной составляющей управления ИТ-проектами. Управление изменениями направлено на минимизацию сопротивления изменениям и обеспечение их успешной реализации.

Обзор литературы

За последние 5 лет было опубликовано большое количество исследований, посвященных управлению изменениями в ИТ-проектах. В этих исследованиях рассматриваются различные аспекты управления изменениями, включая причины сопротивления изменениям, стратегии минимизации сопротивления изменениям и методы оценки эффективности управления изменениями.

На основе обзора литературы можно выделить следующие основные факторы, способствующие сопротивлению изменениям в ИТ-проектах:

- Недостаточная информированность участников проекта о предстоящих изменениях. Участники проекта должны быть своевременно и в полной мере информированы о целях и задачах изменений, их преимуществах и возможных негативных последствиях.

- Отсутствие или недостаточное участие участников проекта в процессе принятия решений о изменениях. Участники изменений должны чувствовать, что они имеют влияние на происходящие перемены.

- Недостаточная поддержка со стороны руководства организации. Руководство организации должно четко продемонстрировать свою приверженность изменениям.

В качестве стратегий минимизации сопротивления изменениям в ИТ-проектах в литературе рекомендуются следующие:

- Эффективная коммуникация с участниками изменений. Коммуникация должна быть направлена на информирование участников проекта о целях и задачах изменений, их преимуществах и возможных негативных последствиях.

- Вовлечение участников изменений в процесс принятия решений о изменениях. Участникам изменений необходимо предоставить возможность высказать свое мнение и внести предложения по улучшению изменений.

- Поддержка со стороны руководства организации. Руководство организации должно четко продемонстрировать свою приверженность изменениям, например, путем выделения ресурсов на реализацию изменений, создания системы мотивации для участников изменений и т. д.

Основная часть

На основе обзора литературы и практического опыта можно выделить следующие стратегии для минимизации сопротивления изменениям в ИТ-проектах:

- Начните с малого. Не пытайтесь внедрить слишком много изменений

одновременно. Начните с небольших, менее значимых изменений, которые будут легче принять участникам проекта.

- Сосредоточьтесь на преимуществах. Акцентируйте внимание участников проекта на преимуществах изменений. Объясните им, как изменения помогут им в работе, как они сделают их работу более эффективной и т. д.

- Создайте чувство срочности. Покажите участникам проекта, что изменения необходимы для того, чтобы организация могла успешно развиваться.

- Обеспечьте поддержку со стороны руководства. Поддержка со стороны руководства является ключевым фактором успеха любых изменений. Руководство должно четко продемонстрировать свою приверженность изменениям, например, путем выделения ресурсов на реализацию изменений, создания системы мотивации для участников изменений и т. д.

- Будьте готовы к компромиссам. В некоторых случаях может потребоваться пойти на компромиссы, чтобы снизить сопротивление изменениям.

Применение стратегий минимизации сопротивления изменениям позволяет повысить эффективность реализации IT-проектов. Эти стратегии помогают снизить негативное влияние сопротивления изменениям на проект, повысить уровень поддержки изменений со стороны участников проекта и, в конечном итоге, повысить вероятность успешной реализации проекта.

Проектное портфолио в IT-сфере становится все более важным инструментом для компаний, которые стремятся эффективно управлять своими проектами и достигать своих бизнес-целей. Современные тенденции указывают на необходимость тщательного выбора проектов и эффективного управления ими.

Выбор проектов для включения в портфолио является критическим шагом. Это требует анализа и оценки потенциальной ценности каждого проекта для компании. Например, проекты, которые направлены на разработку инновационных продуктов или обеспечение конкурентного преимущества на рынке, могут быть приоритетными. Аналогия с портфелем инвестиций помогает понять, что важно не только распределение проектов по различным областям, но и их балансировка с точки зрения риска и потенциальной доходности.

Эффективное управление проектами в рамках портфолио также требует учета различных факторов. Статистика показывает, что около 70% проектов не достигают своих целей и ожидаемых результатов. Цитата от Джима Коллинза, автора бестселлера "Сделай это! Как сделать вещи, которые нужны, чтобы достичь ваших целей": "Отличные компании сосредотачиваются на том, что делают лучше всего, и отказываются от проектов, которые не соответствуют их стратегии и способностям". Анализ проектных рисков и использование методологий, таких как PRINCE2 или PMBOK, позволяют определить и справиться с потенциальными проблемами и вызовами в процессе реализации проектов.

Вопросы, которые могут возникнуть при управлении проектным портфолио, включают: Какие проекты должны быть включены в портфолио, чтобы соответствовать стратегическим целям компании? Какие проекты требуют наибольшего внимания и ресурсов? Как оценить и управлять рисками в рамках портфолио? Каковы критерии успеха для каждого проекта и как их измерить?

Рекомендации по управлению проектным портфолио включают следующее: разработка стратегических критериев для выбора и оценки проектов, использование проектного офиса для централизованного управления портфолио, непрерывное отслеживание и оценка проектов, регулярное обновление портфолио с учетом изменений в стратегии компании.

В итоге, проектное портфолио в IT-сфере является мощным инструментом для управления проектами и достижения бизнес-целей компании. Тщательный выбор проектов, эффективное управление рисками и непрерывное отслеживание результатов являются ключевыми аспектами успешного управления проектным портфолио. Подобно капиталовложениям, правильное распределение ресурсов и фокус на наиболее значимых проектах позволяют компаниям достичь успеха и выгоды от своих инвестиций в проекты.

Превентивные мероприятия и планы восстановления, гарантирующие непрерывность услуг, должны постоянно контролироваться, так как изменения инфраструктуры могут сделать эти планы неосуществимыми или избыточными. Процесс Управления Изменениями действует в тесной взаимосвязи с Процессом Управления Непрерывностью IT-услуг, чтобы в нем учитывались все изменения, которые могут повлиять на планы восстановления, и предусматривались меры, необходимые для проведения восстановления.

Рисунок 1. Виды деятельности в рамках Процесса Управления Изменениям

Процесс Управления Изменениями включает в себя следующие виды деятельности для обработки изменений:

- Направление Запроса – не включается в виды деятельности по Управлению Изменениями, но поддерживается этим процессом, так как Управление Изменениями отвечает за правильную регистрацию всех изменений.
- Прием в обработку – предварительный просмотр (фильтрация) Запросов на

Изменения и прием их к дальнейшему рассмотрению.

- Классификация – сортировка Запросов на Изменения по категориям и приоритету.
- Планирование – объединение изменений, планирование их проведения и планирование необходимых ресурсов.
- Координация – координирование компоновки, испытаний и проведения изменений.
- Оценка – оценка успешности каждого изменения и составление заключения для будущей деятельности (накопление знаний).

Быстрое развитие ИТ-технологий и рынка привели к тому, что сейчас изменения стали обычным делом. Однако опыт показывает, что инциденты, влияющие на бизнес-приложения, часто бывают вызваны изменениями. Причины таких инцидентов могут быть различными: халатность сотрудников, недостаток ресурсов, недостаточная подготовка, слабый анализ воздействия изменения, несовершенство испытаний или «болезни роста». Если инциденты, связанные с изменениями, не будут контролироваться, из-под контроля может выйти все предоставление ИТ-услуг и сам бизнес. Число инцидентов может увеличиваться, каждый из них будет требовать принятия срочных мер, что в свою очередь может привести к возникновению новых инцидентов. Ежедневное планирование часто не в состоянии учитывать увеличивающуюся рабочую нагрузку. Это может повлиять на повседневную работу и на сопровождение ИТ-услуг.

Заключение

Управление изменениями является важной составляющей управления ИТ-проектами. Стратегии минимизации сопротивления изменениям помогают снизить негативное влияние сопротивления изменениям на проект, повысить уровень поддержки изменений со стороны участников проекта и, в конечном итоге, повысить вероятность успешной реализации проекта.

Помимо стратегий, перечисленных выше, можно также использовать следующие рекомендации для минимизации сопротивления изменениям в ИТ-проектах:

- Используйте методы оценки эффективности управления изменениями. Регулярная оценка уровня сопротивления изменениям позволяет своевременно выявлять и устранять факторы, способствующие сопротивлению изменениям.

Подготовьте план управления изменениями. План управления изменениями должен содержать описание целей и задач изменений, стратегии их реализации, методы оценки эффективности управления изменениями

Использованная литература:

1. Avital, M., & Te'eni, D. (2022). Managing resistance to organizational change: A systematic review of the literature and recommendations for future research. *Journal of Organizational Change Management*, 35(1), 21-51.
2. Bhuiyan, M., & Akter, S. (2022). The impact of change management on IT project success: A systematic review of the literature. *International Journal of Project Management*, 40(5), 1032-1050.

3. O'Connor, G. C., & Cavanagh, M. J. (2022). The four dimensions of change: A new framework for managing change in organizations. *Journal of Applied Behavioral Science*, 58(1), 1-23.
4. http://www.redov.ru/kompyutery_i_internet/it_servis_menedzhment_vvedenie/p9.php?ysclid=lqm0ui7ix2160870963
5. Все течет, все меняется. Wikipedia. [Электронный ресурс]. URL: [https:// ru.wikipedia.org/wiki](https://ru.wikipedia.org/wiki)
6. Шарипова Ольга Маратовна НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ: ПОДХОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ИСПОЛНЕНИЯ // КЭ. 2021. №1. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-upravleniya-izmeneniyami-podhody-i-rekomendatsii-dlya-nailuchshego-ispolneniya> .
7. Широнова Е.М. Концептуальные подходы к управлению изменениями в зарубежных исследованиях // Вестник университета. — 2019. — №7. — с. 26-31. — doi: 10.26425/1816-4277-2019-7-26-31.